

FLORISELA.

PRIMERA PARTE.

En que se dá cuenta de los amores de la princesa Flamina y el conde de Barcelona, cón los varios acontecimientos del duque de Milan y el rey de Irlanda.

Desde el atlántico polo
 cuna y balcon del Oriente,
 donde el emífero carro
 peina el dorado copete,
 mientras sus ondas platas
 el salado mar le ofrece
 por funesto mauseolo
 que sus rayos obscurece.
 Desde la Noruega fría
 hasta la tórrida ardiente,
 publique en mi voz la fama
 para que todo viviente
 oiga en mis toscas palabras
 la historia mas eminente,
 que los anales del tiempo
 ha trasmitido al presente.
 Hoy voy á referiros
 con palabras reverentes
 la historia de una princesa
 ignorada hasta el presente,
 y pues debí ya empezar,
 atencion que será breve.
 En aquel tiempo que España
 fué perseguida de infieles,
 habia un rey en Irlanda
 cuyos hechos eminentes
 dieron crédito á la fama

y á la corona laureles,
 tuvo tan sólo una hija
 espejo de las mujeres,
 y á su hermosura vinieron
 de reinos muy diferentes
 varios principes por ver
 si podian merecerle.
 Dos ilustres caballeros
 recidian igualmente
 en la corte, demás de ricos
 de noble sangre y progenie,
 y con el rey á palacio
 asistian juntamente.
 El uno es don Federico
 y es el otro don Clemente,
 aunque en calidad iguales
 en estados diferentes,
 pues era don Federico
 español, y demás tiene
 ser conde de Barcelona,
 mas don Clemente le escede
 pues es duque de Milan,
 y por cosa muy urgente
 en aquel pais se hallaba
 entre colmados placeres
 gozando del libre estado
 siguiendo de amor las leyes.

Cuando la infanta Flemina,
que el nombre de ella es este,
con desdenes despreciaba
muchísimos pretendientes,
aborreciendo en extremo
á todos, y mayormente
á uno de estos caballeros
que con amor muy ardiente
no perdonaba ocasion
sin pensar comprometerse
por conseguir de la infanta
los favores eminentes.

Tan mal queria la princesa
á don Clemente, de suerte
que la vista le negaba
estando en palacio siempre,
poniendo en don Federico
su lealtad y amor prudente,
él gozoso de esta dicha
se daba mil parabienes
al mismo tiempo que el otro
de celos suspira y muere.

Al jardin se dirigió
y en apartado retrete
ocultóse entre unas ramas
solo porque no le oyesen,
que un amante despreciado
delirando con la fiebre
en su veneno arde y rabia
y en ciego furor se enciende;
estando como hemos dicho
quejándose de su suerte
entró á este tiempo Flamina
á cojer unos claveles
en el jardin, cuando el conde
la siguió los pasos breves.

Entró en el jardin pensando
que en tal paraje no hubiese
quien oyese sus protestas
sino rosas y claveles:
pasados los cumplimientos
que entre dos amantes suelen
esplicarse su pasion
con un amor muy ardiente.

El uno y otro disponen
de que á la noche siguiente
en el cuarto de la infanta
sin que nadie lo sintiese
tratarán con mas despacio
aquel contrato que tienen,
y don Clemente que estaba
oyendo cuanto refieren,
muy colérico y furioso
hecho venenada sierpe
va y le dice al rey, señor,
sin un punto detenerse

mande vuestra magestad
que don Federico quede
aquesta noche en prision
pues necesario es prenderle.
Aunque el rey le preguntó
los motivos, le dijese
ocultando su ponsoña
le disuadió fácilmente
que nunca le faltan mañas
á personas de esta especie,
prendiendo por fin al conde
aunque sin ser delincuente.
Tendió la noche su manto
y á la hora competente
se fué don Clemente al sitio
solo, para hacer las veces
del conde, y como la noche
le ofrecia lobregueces
entró mudando la voz,
finjiéndola de tal suerte
que engañada la princesa
fué en todo condescendiente,
pues la noche es la madrina
para tapar desnudeces,
dióle Flamina un anillo
de precio sobresaliente
por recompensa de amor
que es el que todo lo vence,
y apenas la hermosa aurora
se asomaba en el Oriente,
levantóse el duque y fué
diciendo al rey de que diese
al conde la libertad
que culpa ninguna tiene,
pues el prenderle fué causa
porque unos mercaderes
sobre ciertas diferencias
querian darle la muerte
y por evitar el daño
lo dispuso de esta suerte;
creyolo el rey, y el entonces
pidió que le concediese
licencia porque aquel dia
marchar á su patria quiere
á defender sus estados
que estaban para perderse.
El rey se la concedió
marchando con dos bajeles
sin reparar en los riesgos
que de esto venirle puede.
Dejémosle allá en su patria
quieto y pacíficamente,
y volvamos á que el conde
luego que el dia amanece
le quitaron las prisiones
de cuya causa se puede

considerar la tristeza
que por no haber ido tiene.
Apenas le vió la infanta
con palabras muy corteses
le preguntó, porque estaba
tan cabisbajo ¿que tienes?
¿Eran ciertas las finezas?
¿Mudaron los pareceres?
¿serán los ofrecimientos
tan ciertos como prometes?
¿y el anillo que te di
como puesto no lo tienes?
¿te enfadan ya mis caricias?
¿te habrás cansado de verme?
¿Parece que estás suspenso!
¿Por ventura te arrepientes?
Pues si te enfado ya es tarde,
habla, dime lo que sientes.
Atento escuchaba el conde
y le dice de esta suerte:
señora, que os engañais
ó que por otro me tienes
por que esta noche tu padre
sin culpa mandó prenderme
conque ni con vos he estado
ni yo se que anillo es ese;
¿como no? dijo Flamina,
traidor, haré que te quemén,
despues de haberme... engañado
ahora negarlo quieres,
¿conque asi niegas tu infamia
y tus falsos procederés?
pronto verás la venganza
para que el mundo escarmiente.
Y airada cual una fiera
le volvió la espalda y fuese,
quedando don Federico
mas confuso que al prenderle
sin saber lo que le pasa
estando tan inocente;
y dice, si llega el rey
á saberlo es claramente
que de por fuerza me case
aunque yo en mis intereses
me considere agraviado,
como el vulgo decir suele,
plato de segunda mesa
y para que no me afrente
ya que mi honor se reciente,
mejor será irme á España
pues al fin estando ausente
el tiempo y ausencia borran
memorias, males y bienes;
partió en un bajel surcando
montes de olas y peces
y á Barcelona llegó

sin que nadie lo impidiese
donde fué bien recibido
de la nobleza y la plebe,
mas como en aqueste mundo
todo se vuelve reveses,
un poderoso Almirante
vivía en la ciudad, y este
tenía por hija un cielo
que en hermosura le escede,
llamábase Florisela
con la cual mereció verse
desposado Federico,
viviendo los dos alegres
siete años y en los cuales
dos hijos hermosos tienen
aunque de seso distinto,
fué el primero don Vicente,
de estas delicias gozaban
el par de Barceloneses.
sin advertir que Flamina
formaba lazos y redes,
y para que don Federico
á la Irlanda se volviese
inventó una carta falsa
fingiendo ser propiamente
del rey, por favor pidiendo
que en su corte se presente,
y al punto con su familia
fuese por ver lo que quiere;
llegó al palacio y apenas
tuvo la infanta presente
el conde, y vió que venía
casado, allá en su mente
la cólera estalla, y jura
vengarse inhumanamente
á costa del pundonor
y aunque la vida le cueste,
diré la venganza en suma
ahora en la parte siguiente,
pues ya cansada mi pluma
el cortarla es muy urgente.

SEGUNDA PARTE.

Quedó la infanta Flamina
tan yerta como confusa,
viendo en su presencia al conde
con la preciosa hermosura
de su mujer y dos hijos,
y aunque entonces la condesa
cortesmente la saluda,
no miraba ni entendía
ningunas de sus preguntas,
pues con suspiros y llantos
los ojos ni aun se le enjugan,
quería hablar, y la pena

su bella garganta anuda,
que tal vez un sentimiento
siendo impensado no hay duda
cause repentina muerte
como se ha visto otras muchas.
Todos de ver la princesa
llena de penas y angustias,
gran lástima la tenían
sin saber en que se funda,
y mas cuando del letargo
se levantó moribunda
diciéndole á la condesa:
traidora, tu eres la culpa
de mi deshonor, y por eso
he de hacer que te confundan
y al traidor de tu marido,
por falsedad tan injusta
en una pública plaza
haré que pague la injuria.
Quedó Florisela entouces,
asombrada, yerta y muda,
porque tales amenazas
no sabe en que se fundan.
Pero arrestada le dijo:
si vuestra alteza procura
que nos volvamos á España,
presto lo verá sin duda,
y eso de matar al conde,
detenga su loca furia
y ponga mas peso al paso
y á tanta locura cura,
que el conde, yo, ni mis hijos,
tenemos culpa ninguna.
Y el rey dijo caballeros
no le habéis por vida suya
que mi hija hay siete años
que una pena la conturba,
los médicos no la entienden,
aun que ha habido varias juntas,
irse todos y dejarla
pues la soledad le gusta.
Quedó el rey solo con ella
y con alagos y astucias
y paternales cariños,
le dice, hija mia, escucha.
Esa causa de tu pena
tanta es mia como tuya,
y para vengar tu agravio
no ocultes tus travesuras,
pues das á entender con eso
segun por lo que pronuncias
que alguno triunfó de ti
haciendo afrentosa injuria,
y así en decírmelo ganas
y pierdes si me lo ocultas.
La infanta respondió, padre

pues que usted me lo pregunta
diré mi mal aunque tarde,
puesto que no tiene cura,
mi estrella y mi desdicha
hoy contra mi se conjuran,
y pues que yo fui la causa
tambien es sentencia justa
que pague la dura pena
aquel que su mal procura;
y así, padre, para hablaros
quiero papel, tinta y pluma,
que quien con letras se queja
fiado que no le escuchaa,
habla ó dice cuanto siente
pues nadie se lo repugna.
Diéronle todo aparato
y en una sala se oculta
haciendo allá en su eleccion
esta siguiente escritura.

«Padre y señor, si el amor
halla en tu piedad disculpa
de amor procede mi daño,
y en vos el remedio busca.
Siete años ha que estoy
en una continua lucha,
sin saber del mal que muero
pero ya venganza busca.
El conde de Barcelona
vino por sus travesuras
como sabeis á esta corte,
me agradó su compostura,
tanto, que vino á parar
mi amor en desemboltura,
dándole libre licencia
que entrase una noche á oscuras
en el jardin y en mi cuarto,
llevada de amor, pues nunca
el hidrópico repara
beber con la calentura;
allí con mano y palabra
una y mil veces me jura
ser mi esposo, y yo creílo;
mas con cautela segunda,
viendo la desigualdad
de su bajeza y mi altura,
aquel dia se fué á España,
y para seguridad suya
allá se casó, y ahora
sin reparar cosa alguna,
como veis, viene casado.
Esta es mi pena, mi angustia,
vos como padre podeis
poner medicina alguna.»

Con esto dió al rey la carta
y se fué por que no escucha
ningun reo su delito

que si lo puede se oculta.
 La leyó y quedó confuso
 pensando en alguna industria
 como castigar al conde
 sin que persona ninguna
 sintiese motivo ó causa,
 pues luego el pueblo murmura.
 Mandó que el conde viniera
 allí: y con pocas preguntas,
 dice, sabrás conde amigo
 que hoy mi afecto te procura,
 porque de tu buen discurso
 y por ser tu ciencia mucha,
 me des amigo un consejo,
 y es bien que á ti me descubra.
 El rey de Albania mi tío
 tiene una hija, en quien funda
 todo su ser y cariño,
 ésta como criatura, herró,
 porque un caballero
 de su crédito hizo burla,
 temiendo fuesen en su busca
 se aseguró con casarse;
 y para pena mas dura
 por la puerta de la infanta
 se entra con esposa é hijos.
 La infanta de celos muere,
 su padre aunque sabio duda
 como atajar este daño
 y conmigo lo consulta;
 yo solo no doy sentencia,
 por eso busco tu ayuda.
 Respondió el conde, señor,
 pues no hay mejor compostura,
 que estando con vuestro tío
 la guerra en su mayor lucha,
 haga lo que hizo David
 que entre la enemiga turba
 puso al capitán Hurias
 y murió á manos de la furia.
 No, conde, respondió el rey
 que esa fué sentencia injusta,
 y luego fué él castigado
 del cielo por esa culpa.
 Pues señor, que valla el mismo
 por fuerza poder ó industria
 quite la vida á su esposa,
 y que si la infanta gusta
 se case con ese hombre.
 ¿No habrá mayor compostura?
 replicole el rey que nó.
 Esa es clamar las alturas
 como la sangre de Abel
 si tal muerte se ejecuta.
 Y pues no hayas otro remedio
 toma lee y luego escucha.

Sacó la carta que oculta
 traía, y le dice, conde
 ahí verás como te acusan:
 tu te has dado la sentencia
 y antes que la oriental cuna
 del mayorazgo del día
 peine sus madejas rubias
 ha de estar ejecutado
 y sinó será la tuya.

Fuese y quedó el conde hecho
 de piedra inmóvil columna
 sin poder huir, que el mar
 aquellas olas circundan.
 Fuese y cuando Florisela
 vió que el color se le muda,
 le dice, esposo del alma,
 ¿que pesares! te atribulan?
 ¿Que confusion te suspende
 cuando tu vista fué mustia?
 Y formando en sí un suspiro
 dijo con ancias profundas:
 ¡Ay de tí, esposa del alma!
 desdichada y sin ventura,
 mas hay de mí que el dolor
 alma y corazón me asusta,
 y pues de pena no muero
 parece que no son muchas.
 Mas bien lo dicen mis ojos
 hechos dos copiosas lluvias.
 Sabrás como el rey me manda,
 de que hoy sin falta alguna,
 yo mismo te dé la muerte:
 quien vió cosa mas injusta
 ni una ley tan rigorosa
 como la que el rey promulga,
 pues aquel que mas te adora
 y aquel que tu bien procura,
 tiene que ser tu homicida,
 que ni las fieras mas brutas
 tal rigor ejecutara,
 y para que no me huya
 ha mandado que el palacio
 de dobles guardias circundan.
 Y esto es porque la infanta
 con diabólicas astucias
 ha engañado al rey diciendo,
 que con cautela y segunda
 yo la gocé y es incierto
 bien lo sabe Dios....
 Primero caiga del cielo
 un rayo que me confunda,
 que tal barbarie ejecute
 aunque mi cuello desuna.
 Mas fácil será el tomar
 con las manos, sol y luna.

Jesus, dijo Florisela,

nunca mi pecho acostumbra
 temer el morir, pues es
 deuda que todos tributan.
 Y así moriré gustosa
 porque á mayor trono subas.
 Dos cosas quiero pedir
 pues los reyes acostumbran
 á hacer mercedes el día
 que sus casamientos ajustan.
 La primera es, que á mis hijos
 espejos que al alma alumbran
 los envíes á mi padre
 á España, que mas bien cuidan
 abuelos, que padres á hijos,
 y mas con madrastra, nunca.
 La segunda es, que mi honra
 de castidad, no se altere
 ni se alegue alguna infamia
 para tapar otras muchas.
 Y lo mal que te he servido
 tu mucha piedad lo supla.
 No desmayes, ten valor
 el templado acero empuña,
 ya mi cuello se apercibe
 maneja acerada punta.
 Y al ir á embotar los filos
 en la ya eclipsada y turbia
 candidez de aquel lucero,
 entró en la sala con mucha
 velocidad su secretario;
 diciendo, tened la furia
 que otra muerte puede haber
 que sea menos injusta.
 Anda ve y en las orillas
 hay mil barcos y faluas,
 barrenar uno y meterla,
 que tenga en el mar su tumba.
 Apenas la oscura noche
 tendió su sombra nocturna
 se ejecutó lo mandado,
 quedando lleno de angustias
 en los brazos de la muerte.

TERCERA PARTE.

Aumentaba Florisela
 sus cristalinos raudales
 hecha sirena en el mar
 aunque con funestos ayes,
 lágrimas que de sus ojos
 derramaban á millares,
 pero la misericordia
 en los mayores conflictos
 á los afligidos vale.
 Permitió Dios una noche
 por ser tan largo el viaje,

apenas por el Oriente
 del sol que con claridades
 se halló en la fértil provincia
 y estados muy deleitables
 de don Clemente, aquel duque
 que hemos repetido antes,
 el mismo que á la princesa
 con maña, cautela y arte,
 triunfó de su honor, y luego
 veloz dispuso ausentarse.
 Al tiempo que á ver pescar
 salía por deleitarse:
 vieron aquel barquichuelo
 que entre las olas combate,
 lo trajeron y á la dama
 para que se confortase
 de su desmayo, le aplican
 remedios muy eficaces.
 Vuelta en sí le dijo el duque,
 por tu vida me declares
 lo trájico de tu historia,
 y ella con triste semblante
 dice, señor, el motivo
 de hallarme en estos parajes
 fué, que desde Barcelona
 yo y mi muy querido padre
 á Irlanda íbamos, y en medio
 de aquellos salobres mares
 se levantó una borrasca
 y entre furiosos bolcanes
 todos perdieron las vidas
 menos yo, que las piedades
 de los cielos, en el bote
 yo sola pude librarme.
 ¿Cómo te llamas? y al punto
 dice, mi nombre es Violante,
 ¿sois casada? no señor
 respondió, que iba á casarme.
 Pues Violante, desde hoy
 en mi estado has de quedarte
 y porque en tí reconozco
 deciendes de alto linaje,
 por mas heróica fineza
 este anillo quiero darte,
 ponlo en tu mano y advierte
 que encierra misterio grande,
 tanto, que pende mi vida
 si llegara á declararse.
 Y Florisela responde,
 pues gran señor, eso es darme
 gran rigor sobre mis penas
 y disgustos á mis pesares
 y en mí no ha de ecsistir prenda
 que tantos méritos trae;
 y así es preciso que yo
 lo sepa, y el cielo os guarde.

Dice el duque, pues atiende
yo te juro por mi parte
que eres la primer persona
que en este mundo lo sabe.
Ya te he dicho como soy
duque de aquestos lugares,
y por ciertos infortunios
que tuve en mis mocedades
de aquí fui á parar á Irlanda
donde tuve mi hospedaje
en el palacio del rey,
en donde asistia un grande
que era conde de Barcelona,
tan discreto como afable;
tenia el rey una hija
que del conde dió en prendarse,
y yo que la pretendia
viendo tan grande el desaire,
una noche que tenian
dispuestos los dos amantes
en el cuarto de la infanta
á solas verse y hablarse,
yo arrastrado de la envidia
hice que al conde llevasen
á una prision, y yo fui,
fingiendo con tanto arte
ser el conde, que logré
de amor los lazos suaves
y por fineza me dió
este anillo de diamantes,
y al otro siguiente dia
dispuse yo mi viaje;
yo me vine, y no he sabido
si hay algunas novedades.
Quedóse muda y suspensa
con historia semejante
Florisela, pues le halló
á tal enredo el desate.
Pidióle al siguiente dia
licencia que la llevasen
á su patria, pues queria
visitar á sus parciales,
se la concedió y al punto
se le dispuso el viaje,
y en tanto que á Barcelona
llega surcando los mares
referiremos la historia
de su muy querido padre;
luego que vió á sus nietos,
y supo de que á su madre
tan cruel muerte le dieran
hecho una fiera salvaje,
manda al instante se armen
entre todos sus estados
una tropa numerable,
y por general de todos

puso al nieto, para darle
por su mano la venganza.
Y el abuelo incontrastable
le decia, hijo querido,
luego que á saber alcances
que tu padre con la infanta
se desposare, no repares
sino la ley de la justicia
es que manda que le mates;
para lo cual dibujado
en magnífico estandarte
esa en ataud metida
es Florisela tu madre.
Prevenidas las escuadras
les dió licencia que marchen.
Vamos á don Federico
que desde aquel mismo instante
que hechó á Florisela al mar
dió una pena en no dejarle
pues melancólico y triste
muy descompuesto en el traje
andaba por la ciudad
diciendo mil disparates,
tanto que ya como loco
lo trataban por las calles,
diciendo, si yo gocé
á la infanta el cielo me mate,
pues ya Flamina ni el rey
lo querian de su parte,
antes mas bien procuraban
alguna bebida darle
con que muriese, pues era
pregonero por las calles.
En este tiempo llegaron
con estruendo militares
el nieto y suegro pidiendo
guerra campal en los parques.
Viendo el rey su perdicion
alistó sus generales
y todos sus consejeros
á ver lo mas importante.
Todos de comun acuerdo
dicen al rey que llamase
al gran duque de Milan
gran ingeniero que sabe
con poca gente hacer mucho,
le escribieron al instante
el cual vino por la posta;
llegó á palacio y le hacen
sabedor de aquel suceso
habiendo sido él causante.
Gran duque, le dice el rey,
ya sabrás que el almirante
me ha puesto guerra diciendo
que en mí tiene de vengarse
porque yo he sido el motivo

que la vida le quitasen
 á su hija, y que en la mia
 sin remedio ha de vengarse.
 El duque quedó suspenso
 dudando como excusarse,
 y ya recobrado, dice,
 mi parecer y dictámen
 es asegurar al conde
 y entregarlo al Almirante,
 pues que con él comenzaron
 los hierros que en el acaben.
 Metieron el pobre conde
 entre prisiones muy grandes
 al tiempo que Florisela
 llegó con feliz viaje
 y andaba á lo masculino
 sin comunicar con nadie.
 Préndenla diciendo que era
 espia de la otra parte
 ante el general la ponen,
 (quien vió historia semejante)
 pues sin que se conocieran
 estaban todos neutrales.
 Manda el Almirante hecer
 con rigor incomparable
 un cadalzo, y que en él
 al conde lo degollasen,
 y que á la espia enemiga
 tambien la arcabuseasen.
 Metieron entre prisiones
 á estos dos finos amantes,
 y el conde á su compañero
 con palabras lamentables
 le decia, ciertamente
 amigo que ya me place
 tan solo el veros, pues sois
 viva copia semejante,
 de un bien que perdí, y ahora
 miro en tu vista su imágen,
 y quisiera con mi vida
 la tuya poder librate,
 solo porque os parecis
 á la inocente inculpable
 de Florisela, aquí el alma
 solo en decirlo se parte.
 Esta sentida querella
 decia con pena grave.
 Su misma esposa desea
 trocar en placer pesares
 en regocijo las penas
 y poner fin á los males
 aguardando la ocasion
 de llegar á declararse.
 Llegando por fin la hora

sacan los dos de la cárcel,
 pónenlos en el suplicio
 y estando ya en el paraje,
 llegó el confesor piadoso
 para reconciliarles,
 á quien Florisela dijo,
 todo por puntos cabales.
 Con esta fausta noticia
 al rey se le ha dado parte.
 Que suspendan la justicia
 y que pase el Almirante
 con su séquito y sus tropas
 dice el rey, allí en presencia
 de todos los circunstantes
 se hizo notorio el suceso:
 bien puede considerarse,
 los júbilos, los extremos,
 de caricias paternales,
 que mas se esplica en silencio
 que la pluma que lo trace.
 Todos juntos á palacio
 al rey fueron á informarle
 del referido suceso,
 fin de tantas novedades.
 Estando presente el duque,
 no pudiendo ya librarse
 le fué preciso el decir,
 aunque con recelo grande,
 toda la historia, y la infanta
 quiso en la ocasion negarse
 por no descubrir su engaño.
 Mas Florisela al instante
 sacó el anillo, que fué,
 el testigo, juez y parte,
 viendo la verdad la infanta
 se humilló á los pies del padre,
 lo mismo el duque, y el rey
 viendo historia semejante,
 al duque ofreció su hija
 para lazo maridable,
 y al conde con nuevo empleo
 quiso en la ocasion honrarle,
 siendo infinitas las fiestas
 que hicieron para alegrarles.
 Finalmente, desde entonces
 quedaron hechas las paces.
 No hay mal que por bien no venga.
 Ni bien que no espere males
 este es el fin del suceso
 de esta historia, y lo restante
 dirá el discurso del tiempo
 siendo su panejirista
 Alonso de Pablo Morales.

FIN.